

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Хайтмурод Маманоров*¹

¹ Преподаватель Юридического факультета Термезского государственного университета

Аннотация: Данная статья освещает роль и значимость юридического обслуживания в контексте предпринимательской деятельности в Узбекистане. Основное внимание уделено анализу правовых аспектов, регулирующих создание, регистрацию и функционирование предприятий в стране. В статье рассматриваются основные виды юридических услуг, необходимых предпринимателям для обеспечения их правовой защиты и соблюдения требований законодательства. Освещены вопросы юридической консультации, подготовки документации, защиты интересов клиентов в судебных инстанциях и административных органах. Статья также анализирует изменения в законодательстве Узбекистана, влияющие на практику юридического обслуживания предпринимательских субъектов, и подчеркивает важность компетентности и профессионализма юридических консультантов в успешной реализации бизнес-проектов в условиях современного рыночного окружения.

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, юридическое обслуживание, законодательство, регистрация предприятий, юридические услуги, правовая защита, судебные споры, административные процедуры, профессиональные юридические консультации.

Введение. В первой Конституции независимой Республики Узбекистан главной целью является обеспечение достойной жизни граждан и создание гуманного демократического правового государства.

Для этого необходимо постепенно перейти к рыночной экономике в нашей стране, приватизировать государственную собственность, оказать всестороннюю помощь предпринимательской деятельности, защитить права и свободы граждан, обеспечить приоритет Конституции и законов.

Юридическое обслуживание субъектов хозяйствования играет важную роль в реализации этих задач. [1]

В пред независимый период нашей республики, помимо законодательных документов бывшего Союза, правительством республики были утверждены два положения о юридической службе и принято более двадцати нормативных документов.

За короткий период после обретения независимости нашей республики был принят ряд законов и других нормативных документов, исходя из необходимости урегулировать права и обязанности работников юридической службы, повысить их роль и ответственность в обеспечении законности. [2,3]

Результаты. Юридические службы соответствующих отраслей народного хозяйства по подготовке законопроектов в соответствии с «Правилами подготовки, обсуждения и контроля за исполнением законодательных документов Республики Узбекистан», утвержденными решением Верховного Совета Республики Узбекистана 10 октября 1991 года определено обязательство. При этом усилилась роль юридической службы в правотворческой деятельности государства. [4]

Большое значение в развитии законодательства о юридических услугах имеет Указ Президента Республики Узбекистан от 8 января 1992 года «О совершенствовании деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан». Потому что впервые на Министерство юстиции были возложены задачи по организации обучения, переподготовки и аттестации сотрудников юридической службы. [5]

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 523 от 12 ноября 1992 года «О вопросах совершенствования деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан» министерства, государственные комитеты и ведомства Республики Узбекистан Минюсту Минюста поручено обеспечивать подачу на экспертизу и государственную регистрацию, а также заключать договоры с органами юстиции о аттестации работников юридической службы каждые 5 лет. Этим решением было утверждено Положение о Министерстве юстиции. Оказание методической поддержки юридическим службам республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств. [6] Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности республиканских предприятий, учреждений и организаций этих ведомств, находящихся в их подчинении, было определено как одна из основных задач Министерства юстиции. [7] В связи с этим права и полномочия Минюста в этой сфере расширены. Например, ему было предоставлено право проверять юридическую работу и деятельность юридических служб администраций и предприятий. Было отмечено, что рекомендации и указания Минюста по совершенствованию юридических услуг и правового дела носят обязательный характер.

Правовой статус юридической службы, действующей в сфере предпринимательства, утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 1993 года № 118 «Положение о юридической службе в органах государственного управления и на предприятиях Республики Узбекистана» и другие, определенные в ряде законов и подзаконных актов. [8]

Также правовой статус юридической службы может определяться внутренними положениями, профессиональными рекомендациями работников юридической службы и другими правовыми документами с учетом особенностей деятельности соответствующей отрасли и предприятия.

Согласно положению, работать юрисконсультom в органах управления и на предприятиях независимо от формы собственности может лицо, имеющее высшее юридическое образование. Для занятия должности руководителя юридического отдела министерства, государственного

комитета, управления и другого органа управления республики или юрисконсульта необходимо иметь опыт работы юрисконсультом не менее 5 лет.

Органам государственного управления и предприятиям, за исключением молодых специалистов и беременных женщин, по переподготовке и аттестации всех работников юридической службы один раз в 5 лет Министерству юстиции Республики Узбекистан, Министерству юстиции Республики Каракалпакстан, юстиции отделы областей и администрации города Ташкента обязаны направить.

В отличие от ранее действовавших в нашей республике Положений, Положение 1993 года конкретно не определяет основные задачи юридической службы. [9] Однако, исходя из требований настоящего времени, более четко определены обязанности юридической службы предприятий.

Работникам юридической службы не допускается поручение другой работы, не связанной с юридической работой.

Юридическая работа, выполняемая юридической службой в сфере предпринимательской деятельности, многогранна и комплексна. Учитывая, что полностью охватить их все невозможно, считаем целесообразным охарактеризовать деятельность юридической службы предприятий только по следующим основным направлениям.

Одной из важнейших задач юридической службы является обеспечение соблюдения закона на предприятии.

Деятельность юридической службы предприятий в этой сфере осуществляется путем выполнения следующих функций - организационная, контрольная, юридическая подготовка, информационно-судебная работа.

Организационная функция юридической службы выражается в ее организационной работе по обеспечению законодательства, а также в разработке мер, направленных на дальнейшее повышение уровня юридической работы.

Эта функция четко определена законом как функция юридической службы административных органов. Согласно ему, юридическая служба совместно с другими образовательными подразделениями разрабатывает и реализует меры, направленные на обеспечение правильного применения законодательства в центральном аппарате и системе органов управления (пункт 8 Положения о юридической службе). [10]

Контрольная функция юридической службы является основной по размеру выполняемых ею задач и объему ее полномочий.

Развитие законодательства о юридической службе показывает, что оно направлено на укрепление ее самостоятельности в своей деятельности, направленной на обеспечение законодательства.

В результате сотрудники юридической службы не только предоставляют консультации по правовым вопросам руководителю предприятия или другим должностным лицам, но и выполняют функцию контроля за соблюдением законодательства в широком масштабе.

Юридическая служба контролирует исполнение всех законов и подзаконных документов, касающихся деятельности предприятия, в том числе нормативных документов высших органов управления и локальных документов предприятия.

Контрольная функция юридической службы считается составной частью внутриведомственного контроля и реализуется посредством следующих средств.

Юридическая служба проверяет законность проектов приказов и других документов юридического содержания, представляемых на подпись руководителю предприятия, и ставит на них визу.

Что понимается под понятием юридической природы документа? Ведь любой документ можно назвать юридическим либо потому, что он устанавливает обязательные указания, либо подтверждает юридически значимые ситуации? Поэтому прежде всего: а) утверждается или подписывается руководителем предприятия; б) необходимо определить, что понимается под понятием документов, имеющих юридический характер. Под правовыми документами понимаются не только нормативные документы (инструкции, положения), но и документы, состоящие из личных указаний. [12]

В заключение, работа юридической службы в сфере обеспечения законности в деятельности предприятия служит обеспечению того, чтобы государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действовали в соответствии с Конституцией и законами.

Экономические реформы, проводимые в нашей независимой республике, отказ от административно-командной системы требуют осуществления коренных изменений во всех сферах нашей общественной жизни и, прежде всего, создания совместимых форм и методов производственно-экономических отношений. с рыночными отношениями.

В условиях рыночных отношений договоры являются основным правовым документом, устанавливающим экономические отношения между предприятиями всех форм собственности, а также предпринимателями и органами управления.

Служебная роль договоров и новые принципы осуществления экономических отношений юридически закреплены Гражданским кодексом Республики Узбекистан; свойство; сотрудничество; арендовать; предпринимательство; крестьяне, фермеры, кооперативные хозяйства; экономические общества и компании; защита прав акционерных обществ и акционеров; банки и банковская деятельность; иностранные инвестиции и гарантии иностранных инвесторов; определяются в законах о договорно-правовой основе деятельности хозяйствующих субъектов.

В решении Межведомственного координационного совета по реформам и инвестициям при Президенте Республики Узбекистан от 1 февраля 2000 года «О мерах по дальнейшему углублению реализуемых в Узбекистане экономических реформ» формирование, усиление контроля и ответственности за строгое выполнение договорных обязательств. в качестве приоритета.

Организация договорно-правовой работы предприятия – сложный процесс, в котором участвуют практически все структурные подразделения предприятия. Именно поэтому для организации этой работы на предприятии разрабатывается локальный документ (положение, инструкция и т.п.).

В реализации этой задачи юридическая служба, действующая в хозяйственных субъектах, имеет свою цель.

По спорам, возникающим из экономических отношений между хозяйствующими субъектами, в случаях, предусмотренных законом или договором, истец может обратиться с иском в

арбитражный суд только после соблюдения процедуры разрешения спора в суде (направления иска) с ответчик.

Заключение. В «Положении о юридической службе в органах государственного управления и на предприятиях Республики Узбекистан» (пункт 9 «д») установлено, что сотрудники юридической службы участвуют в процессе подачи заявления двумя способами: в процессе подачи заявления непосредственно работниками юридической службы. ; руководить этой работой при проведении прикладной работы другими структурными подразделениями.

Заявочная работа, проводимая сотрудниками юридической службы, включает в себя следующее:

- Сбор необходимой информации и документов для подачи заявления, написание текста заявления и его подача, а также направление соответствующим субъектам хозяйствования;
- Рассмотреть поступившие в хозяйство заявления, изучить необходимые документы, сделать заключение о полном или частичном удовлетворении или отклонении заявления, оформить ответ и направить его;
- Обобщение информации об отправленных и полученных заявлениях, их анализ, внесение предложений и определение мер по предотвращению таких ситуаций, как нарушения производственной, хозяйственной, финансовой, бухгалтерской, трудовой дисциплины.

Использованная литература:

1. Mamanarov, X. (2024). Inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro prinsiplari va o'zbekiston respublikasining jinoyat-protsessual qonunchiligi. *Models and methods in modern science*, 3(8), 119-127.
2. Toshboyeva, O., & Allayarova, M. (2024). O'zbekiston Respublikasida hisob-kitobga oid huquqiy munosabatlar. *Академические исследования в современной науке*, 3(25), 171-178.
3. Alisherovich, A. A. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarida ekologik konun talablarini ijrosini taminlash. *Uzbek Scholar Journal*, 17, 96-101.
4. Янгибоев, Н. К. (2023). Формирование высокой правовой культуры—основа развития общества. *Scholar*, 1(17), 139-144.
5. Аллаярова, М. (2022). Уй-жой олди-сотди шартномасини расмийлаштириш: миллий ва хорижий тажриба. *Общество и инновации*, 3(4/S), 520-527.
6. Allayarova, M. (2022). Improving the system of providing citizens with housing: analysis and proposals. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(12), 1311-1318.
7. Khayitmurot, M. (2023). Legal Analyze of Ecological Norms in the Constitution of the Republic of Uzbekistan.
8. Anvarovna, X. Z., & Chariyarovna, A. M. (2024). Renta shartnomasi. *Ilm fan xabarnomasi*, 1(1), 205-209.
9. Ramazanovich, N. M., & Mamanarov, K. (2022). Development of entrepreneurs on the basis of civil rights.
10. Ramazanovich, N. M., & Mamanarov, K. (2022). Constitutional-legal relations, their subjects, objects and types. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 747-756.
11. Ramazanovich, N. M., & Mamanarov, K. (2022). Peculiarities of constitutional-legal relations. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(11), 89-94.